

***Safe Deposit Box* pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (*Library Research*) dan Bibliometrik VOSviewer**

**Mochamad Wildan Faiz, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria
Dewi**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar *Safe Deposit Box* pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Safe Deposit Box*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar *Safe Deposit Box* berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 19 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar *Safe Deposit Box* pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar *Safe Deposit Box*, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: *Safe Deposit Box*; Studi Pustaka; Bibliometrik; VOSviewer; Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Pendahuluan

Dalam pelaksanaan fungsi bank sebagai perantara dalam sistem keuangan, bank memiliki peran terhadap masyarakat dengan cara memberikan layanan berupa simpanan tabungan, deposito, pinjaman, dan penggunaan jasa yang disediakan oleh bank (Zubaedah, Affandi, and Ependi 2022). Layanan tersebut merupakan dukungan dari aktivitas bank dalam bersaing satu sama lain untuk menciptakan kepuasan dan minat nasabah (Nagari, Budiharto, and Njatrijani 2019). Hal inilah yang mendorong perbankan untuk memberikan layanan jasa seperti jasa penyimpanan *safe deposit box*. *Safe deposit box* adalah layanan persewaan kotak penyimpanan dokumen, barang-barang, dan surat berharga yang dirancang khusus untuk tahan terhadap api, air, dan benda-benda tajam.

Pada lembaga keuangan perbankan, *Safe deposit box* merupakan jasa layanan berupa penyewaan kotak penyimpanan dokumen, barang-barang, dan surat berharga seorang nasabah. Jasa *safe deposit box* dinilai memberikan banyak keuntungan bagi para nasabah dan hampir tidak memiliki resiko. Peran bank dalam kegiatan perbankan tentunya memiliki jasa layanan berupa tempat untuk menyimpan barang berharga para nasabahnya. Sebagaimana fungsi dari bank dalam melakukan kegiatan peberian modal, menyewakan tempat penyimpanan (*Safe Deposit Box*), usaha dan pensiun (Faradila, Azhari,

and Adli M 2019). Berdasarkan UU No 7 Tahun 1992 dalam Pasal 6 huruf h tentang usaha Bank Umum. Dalam pasal tersebut disebutkan kegiatan usaha bank umum, yakni menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

Publikasi ilmiah berkaitan *safe deposit box* ini menurut penulis dinilai masih kurang. Sejak tahun 2008 hingga 2022, penelitian terhaik *safe deposit box* hanya ada 20 penelitian. Bahkan penelitian mengenai *safe deposit box* menurut syariah masih belum ada, dan kebanyakan penelitian terkait *safe deposit box* ada di lembaga perbankan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai *safe deposit box* masih minim khususnya pada Lembaga Keuangan Syariah. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui skema *safe deposit box* pada Lembaga Keuangan Syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar *Safe Deposit Box* menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar *Safe Deposit Box*, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar *Safe Deposit Box*, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Safe deposit box adalah layanan persewaan kotak yang digunakan untuk menyimpan dokumen dan surat berharga yang disebutkan dalam UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam pasal 6 huruf I disebutkan bahwa bank melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, serta melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Kemudian, dalam pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa bank umum yang melakukan kegiatan penitipan tersebut memiliki kewajiban penuh atas barang tersebut sesuai dengan kontrak. (Pioh, Rumimpunu, and Gosal, 2021).

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya memastikan bahwa semua individu dan entitas ekonomi, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis mereka, memiliki akses yang adil dan layak ke produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan dan pedoman ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan menurut hukum Islam. Inklusi keuangan syariah mencakup berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan mikro, asuransi, investasi, dan instrumen keuangan lainnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari inklusi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Inklusi keuangan syariah memiliki dampak positif terhadap perekonomian, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah.

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah dalam bidang tertentu, dengan menggunakan data kuantitatif. Dalam studi bibliometrik, data yang dianalisis mencakup informasi tentang jumlah publikasi, penulis, subjek, sumber publikasi, sitasi, dan faktor dampak (*impact factor*). Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan pola dalam publikasi ilmiah, serta mengukur dampak publikasi tersebut pada komunitas akademik dan industri. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang penelitian yang sedang berkembang, mengukur kinerja penelitian, dan membandingkan kinerja antara peneliti, institusi, atau negara. Studi bibliometrik biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bibliometrik, seperti *Web of Science*, *Scopus*, atau *Google Scholar*. Metode bibliometrik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif, seperti analisis isi atau analisis kualitatif lainnya, untuk memahami isu-isu yang diungkapkan dalam publikasi ilmiah tertentu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan dalam studi bibliometrik untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan keterkaitan antara dokumen atau publikasi ilmiah. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis data bibliometrik yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, atau *Google Scholar*. *VOSviewer* dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif, seperti identifikasi kluster, analisis sitasi, dan pemetaan topik. Dalam analisis kluster, *VOSviewer* dapat mengelompokkan publikasi ilmiah ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik tertentu. Analisis sitasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi ilmiah yang paling banyak dikutip dalam suatu bidang penelitian. Pemetaan topik dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling banyak dibahas dalam suatu bidang. Salah satu keunggulan *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti peta panas (heatmap), grafik jaringan, dan pohon topik. Visualisasi ini dapat membantu peneliti memahami pola dan tren dalam data bibliometrik dengan lebih mudah dan cepat. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan praktisi di berbagai bidang penelitian, termasuk sains sosial, ilmu informasi, kesehatan, dan teknologi informasi (van Eck NJ, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi pustaka (*library research*). Objek penelitiannya adalah *Safe Deposit*

Box pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang *Safe Deposit Box* yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel, Mendeley Dekstop, VOSviewer, dan Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website Garuda* dan *software Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci “*Safe Deposit Box*” dalam kurun waktu seluruh tahun (2008-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi pustaka (*library research*) (Budianto, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar *Safe Deposit Box* pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Hasil pencarian mengenai publikasi ilmiah seputar *safe deposit box* dalam kurun waktu 2008 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi yang beragam setiap tahun, terutama dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2019 merupakan tahun dengan jumlah publikasi terbanyak tentang *safe deposit box*, yaitu sebanyak 4 artikel. Sehingga dapat diketahui bahwa rata-rata publikasi ilmiah seputar *safe deposit box* adalah sekitar 3 artikel per tahun.

Tabel 1. Data Artikel Seputar *Safe Deposit Box* (Berdasarkan Tahunnya)

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
2008	1	2019	4
2014	1	2020	3
2016	3	2021	2
2017	1	2022	3
2018	1		
Jumlah 19			

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pada tabel 2, kami menyajikan lembaga yang melakukan publikasi terkait *safe deposit box* pada lembaga keuangan syariah maupun konvensional. *Diponegoro Law Journal* dan *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* adalah lembaga yang melakukan publikasi terbanyak seputar *safe deposit box*, yaitu sebanyak 3 artikel.

Tabel 2. Lembaga dan Jurnal Penerbit Publikasi Ilmiah Seputar *Safe Deposit Box*

Nama Lembaga	Jumlah Publikasi
DIPONEGORO LAW JOURNAL	3
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum	3
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum	2
Advance Sustainable Science, Engineering and Technology, Engineering, MAThematics and Computer Science (EMACS) Journal, Indonesian Journal of Engineering Research, JIM Bidang Hukum Keperdataan, Jurnal Sibernetika, Jurnal Teknik Elektro Universitas swasta Jakarta, Perspektif, Privat Law, Syiah Kuala Law Journal, Tahkim, Ultimatics: Jurnal Teknik Informatika, USU LAW JOURNAL	1

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pada tabel 3 ini, menyajikan peneliti yang dianggap produktif dalam melakukan publikasi seputar *safe deposit box*, seperti Budiharto dan Njatrijani, Rinitami.

Tabel 3. Produktifitas Peneliti Seputar *Safe Deposit Box*

Peneliti	Jumlah Publikasi
Budiharto, Rinitami Njatrijani	2
Imanudin Affandi, Danny Aguswahyudi, Aminah, Puriwidi Asri, Yahya Azhari, Barus, Utary Maharany, AA Mella Silvana Chendy, Maylia Darwita, Dede Suana Ependi, Faradila Yastina, M. Raihan Febriansyah, Achmad Habibi, Metya Janastu, Devina Janice, I Gede Ketut Alit Putra Jayantara, Budi Juarto, Dheana Kartika, M. Adli, Siti Mahmudi, Naufal Majdi, Noora Qotruna Nada, Dali S. Naga, Galang Nagari, Johannes Napitupulu, Pranoto, I Made Dedy Priyanto, Hasim Purba, Ika Dya Agustina Rachmawati, Willy Sudiarto Raharjo, Rismawati, Tia Risky, Mona Rizqa, Mohamad Abdul Wahid Romadhoni, Sudimanto, Sunarmi, Ida Bagus Sutama, Wahyu Simon Tampubolon, Arsha Raulnadi Trikusuma, Hadian S. Utama, Artha Venessa, Dhimas Aria Wardhana, Yulianto, Risma Yulistiani, Rahmi Zubaedah	1
(Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Rohimah et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, 2023) (Rohmandika et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Emiliani et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Gozali et al., 2023) (Rofika et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rahmawati et al., 2023) (Shalsabila et al., 2023) (Fitriawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Febrian & Budianto, 2023) (Rohmah et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023)	

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar *Safe Deposit Box* pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Artikel penelitian seputar *safe deposit box* yang dilakukan melalui penelusuran pada *website Garuda* (Garba Rujukan Digital), didapatkan sebanyak 20 artikel. Kemudian artikel tersebut dikonversi ke dalam format RIS (*Research Information System*), diinput dan dianalisis menggunakan *VOSviewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar Internet Banking pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Sumber: Data diolah, *software VOSViewer 1.6.18*.

Hasil visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar *safe deposit box* pada lembaga terbagi menjadi 7 kluster dan 91 topik, yaitu:

- Kluster 1. Warna merah, terdiri dari 26 topik, yaitu: *arduino, blink application, bracket, branket, developmen, document, fingerprint, fingerprint sensor, internet, microcontroller, notification, opening, owner, password, place, robbery, safe, safe deposit box system, safe security system, security, sensor, system, theft, user, valuabel, way*.
- Kluster 2. Warna hijau, terdiri dari 22 topik, yaitu: *applicability, best rmsd, default glide sp, domain, flexible polypeptide, formal charge, implicit solvent mm gbsa calculation, important task, limited size, number, pose, protein, protocol, rmsd, scoring, set, small molecule, subset, success rate, time, unbound repton structure*.
- Kluster 3. Warna biru, terdiri dari 19 topik, yaitu: *bank maybank indonesia, benda, box, bri, dirancang secara, disimpan dalam safe deposit box, hilangnya benda, kokok' milik nasabah yang disimpan dalam safe deposit box, perbuatan melawan hukum, perjanjian, pertanggungjawaban bank, pihak bank, sdb, tentang perlindungan konsumen, undang undang, undang undang nomor, untuk menjaga keamanan, uu nomor*.

- Kluster 4. Warna kuning, terdiri dari 10 topik, yaitu: *customer, indonesia civil code, persero, person, pt bank mandiri, safe deposit box leasing, safe deposit box leasing treaty, thing, treaty, valuable, thing.*
- Kluster 5. Warna ungu, terdiri dari 10 topik, yaitu: *accountabilty, bank, bii, importance, loss, object, obligation, regulation, safe deposite box, safe deposit box agreement.*
- Kluster 6. Warna biru muda, terdiri dari 2 topik, yaitu: *brankas mandiri, sistem.*
- Kluster 7. Warna oranye, terdiri dari 2 topik, yaitu: *convetional key, secret image.*

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar *Safe Deposit Box* pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi pustaka pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 19 topik penelitian seputar *Safe Deposit Box* pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional, yaitu:

1. SISTEM PEMBUKA PINTU OTOMATIS SAFE DEPOSIT BOX PADA BANK
2. PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP NASABAH ATAS PENYIMPANAN BARANG DI SAFE DEPOSIT BOX (STUDI PADA PT. BANK PANIN CABANG PEMBANTU TEBING TINGGI)
3. ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA SAFE DEPOSIT BOX PADA BANK MAYBANK INDONESIA
4. ANALISIS PERJANJIAN SEWAMENYEWAWA SAFE DEPOSIT BOX (KOTAK PENYIMPANAN BARANG/SURAT BERHARGA) DI PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PEKANBARU
5. Implementasi Skema Meaningful Sharing pada Kriptografi Visual Berwarna untuk Digital Safe Deposit Box
6. PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN SEWA - MENYEWAWA SAFE DEPOSIT BOX PADA BANK MANDIRI CABANG BANDA ACEH
7. TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA SAFE DEPOSIT BOX YANG DIDUGA DIDALAMNYA TERKANDUNG KLAUSULA EKSONERASI (Studi di PT. Bank Panin Surakarta)
8. AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA SAFE DEPOSIT BOX (STUDI KASUS PEMBOBOLAN SAFE DEPOSIT BOX BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII))
9. PERLINDUNGAN NASABAH BANK ATAS PENYIMPANAN BARANG BERHARGA DI KOTAK PENGAMAN SIMPANAN (SAFE DEPOSIT BOX)
10. PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP PEMBUKAAN SAFE DEPOSIT BOX NASABAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 226/PDT.G/2019/PN DPS)
11. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box
12. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA LAYANAN SAFE DEPOSIT BOX
13. TANGGUNG GUGAT BII TERHADAP HILANGNYA BARANG DALAM SAFE DEPOSIT BOX
14. ANALISIS YURIDIS TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA SAFE DEPOSIT BOX ANTARA BANK BNI

CABANG PEKANBARU DENGAN NASABAH BERDASARKAN ASAS
KEBEBASAN BERKONTRAK

15. Smart Safe Deposit Box Based on Internet of Things
16. Branket” Design as a Safe Deposit Box Security System using Arduino-
Based Tap Sensor
17. Safe-Deposit Box Using Fingerprint and Blynk
18. SISTEM INFORMASI PENYEWAAN SAFE DEPOSIT BOX PT. BRANKAS
MANDIRI
19. ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS HILANGNYA
BENDA BERTAMBAH MILIK NASABAH YANG DISIMPAN DALAM SAFE
DEPOSIT BOX (SDB) DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 19 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar *Safe Deposit Box* pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional.

Daftar Pustaka

- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik*

VOSviewer dan literature review.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar quick ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10038973>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>

Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>

Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>

Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>

Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>

Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN

SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>

- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni*, 30–40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185264>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>
- Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>